

Nemis tili frazeologizmlarda Rang-Tusga xos Sifatlarining Lingvokulturologik xususiyatlari

Baymanov Habibullo Abdullayevich [orcid: 0009-0001-9293-928X](https://orcid.org/0009-0001-9293-928X)
e-mail: habibullo81@list.ru

Toshkent amaliy fanlar universiteti f.f.f.dok.(PhD), v.b.professor.

Annotatsiya. Mazkur maqolada rang nomi elementini saqlagan nemis tili frazeologik birliklarining semantik, pragmatik hamda lingvokulturologik tahlili keltirilgan bo‘lib, nemis lingvokulturologiyasida muhim fenomen bo‘lgan rang frazeologizmlari milliy o‘ziga xoslik va ma‘nodorligi tahlil qilingan. Shuningdek, barqaror ekspressiv-emotsional frazeologizmlar ekvivalenti bir so‘zni tashkil etuvchi, yaxlit tushunchani ifodalovchi birikmalar, idiomalar, juft frazeologizmlar, gap shaklida ifodalanib, tugallangan fikrni anglatuvchi birikmalar, maqollar, iboralar, aforizmlar, sententsiyalar hamda shiorlar kabilarni tahlil qilishni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, rang nomi, lingvokulturologiya, dunyo kartinasi, ispan an‘analari, rangni qabul qilish, ekspressiv-emotsional, maqol, aforizm, sententsiya, toponim, antonim, sinonim

Kirish

Har bir til antropotsentrikdir va inson tomonidan atrof-muhitni anglash jarayonida egallangan amaliy, nazariy va madaniy bilimlarni verballashtirib, inson va madaniyat o‘rtasida vositachi bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy antropotsentrik paradigma kontekstida til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi, o‘zaro ta‘siri muammosini o‘rganuvchi yangi fanlararo yo‘nalish – lingvokulturologiya alohida ahamiyat kasb etadi.

Inson ongida ob‘ektiv dunyoning aks etishi tilshunoslikda kontseptual va til dunyo kartinasining nisbati ko‘rinishida taqdim etiladi. Kontseptual dunyo kartinasi inson tomonidan dunyoni bevosita qabul qilish va anglash natijasida shakllanadi. Til dunyo kartinasi har bir madaniyatda o‘ziga xoslikka ega bo‘lib, atrof-muhitga, o‘z madaniyati va boshqa xalqlar madaniyatining qadriyatlarini, me‘yorlari, mentalitetiga bo‘lgan qarashlar majmuasini ifodalaydi.

Rang universal kategoriyadir, biroq har bir lingvokulturada bu kategoriya o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Har bir madaniyatdagi “asosiy” ranglar soni turlicha bo‘lishi mumkin. “Asosiy” ranglar umuman rang dunyo kartinasini shakllantiradi va u til dunyo kartinasi tarkibiga kiradi. Rang dunyo kartinasi muayyan madaniyatning rangni qabul qilish xususiyatlariga asoslanadi va har bir alohida insonning mental fazosida aks etadi [2].

Metodologiya

Rang madaniyatning noyob kategoriyalaridan biri bo‘lib, atrofda tabiatning rang-barangligi, xalqning o‘ziga xos tarixiy yo‘li, turli etnik an‘analarning o‘zaro ta‘siri va dunyoni badiiy ko‘rish xususiyatlari haqidagi ma‘lumotlarni qayd etadi. Tilda rang tasavvurlarini o‘rganish bilan X.Burger, V. Terner, B. Berlin, P. Key, R. M. Frumkina, M. A. Borodina, V. G. Gak kabi ko‘plab tadqiqotchilar shug‘ullangan [4].

Bizning ilmiy maqolamiz ham, nemis lingvokulturasida ranglarning ramziy ma‘nosini aniqlash zarurati bilan bog‘liq. Atrofdagi tabiat, nemis xalqining temperamenti, ularning odat va an‘analari, estetik me‘yorlari va diniy qarashlari nemis libosi va ro‘zg‘or buyumlarida, san‘at asarlarida muayyan rangning tarqalishiga, shuningdek, nutqda rangning qo‘llanilishiga ta‘sir qiladi [6].

Dunyoni rangli qabul qilish nemis tilining frazeologik tizimida o‘z aksini topgan. Frazeologik birliklar katta kommunikativ ahamiyatga ega va ularda xalqning moddiy va ma‘naviy madaniyati yorqin aks etadi.

"Frazeologiya" termini ko‘p ma‘nolidir. Keng ma‘noda u tilning barcha turdagi barqaror so‘z birikmalari majmuini anglatadi. Tor ma‘noda esa bu termin faqat muayyan ekspressivlik va emotsionallikka ega bo‘lgan, baholovchi xususiyatga ega bo‘lgan barqaror so‘z birikmalarini belgilash uchun ishlatiladi. V.Koller hamda I.Kountiyning fikriga ko‘rab frazeologiyaning ikki tomonlama tushunilishi] stilistik tasnifida o‘z aksini topgan bo‘lib, ular semantik-ekspressiv stilistik bo‘yoqqa ega bo‘lmagan, funktsional jihatdan farqlanuvchi frazeologik birlikmalar hamda turli semantik-ekspressiv stilistik bo‘yoqqa ega bo‘lgan frazeologik birlikmalar ya‘ni ekspressiv frazeologiyaning barqaror so‘z birikmalari – aynan frazeologiyalardir. Frazeologizmlar tarkibiga kiruvchi nemis tilining antropotsentrik sohasiga oid rang nomlari nafaqat to‘g‘ri, balki ko‘chma ma‘nolarida ham qo‘llanilgani sababli, ular, qoida tariqasida, yuqori darajadagi ekspressivlikka ega va stilistik ifoda vositasi sifatida ijobiy yoki salbiy baholash modusini o‘z ichiga oladi [4, 5].

Barqaror ekspressiv-emotsional frazeologizmlar ekvivalenti bir so‘zni tashkil etuvchi, yaxlit tushunchani ifodalovchi birlikmalar (idiomalar, juft frazeologizmlar), gap shaklida ifodalanib, tugallangan fikrni anglatuvchi birlikmalar (maqollar, iboralar, aforizmlar, sententsiyalar hamda shiorlar) kabilarni o‘z ichiga oladi. Mazkur tasnif tilshunos olim F. Zeylarning semantik, struktur va funktsional belgilarga asoslangan va frazeologiyaning maqollar, aforizmlar, sententsiyalar, maqolli iboralar, maqolli formulalar kabi tasniflariga to‘g‘ri keladi. Ushbu tasnifning xarakterli xususiyati shundaki, u ekspressivlikning neytral darajasiga ega bo‘lgan frazeologik birliklarni o‘z ichiga olmaydi, balki ekspressivlik, emotsionallik, baholovchi xususiyat kabi belgilar bilan tavsiflanuvchi so‘z birikmalarini tizimlashtiradi. Turli xil strukturaga ega bo‘lgan bu turdagi frazeologizmlar bir xil stilistik funktsiyani bajaradi.

Shuningdek, bir qator olimlar, jumladan Vayngarten ham stilistik tushunchalarni ikki asosiy guruhga: deskriptiv (tavsiflovchi) va normativ tushunchalarga ajratib o‘rganadi [7].

- Deskriptiv stilistik tushunchalar stilistik xususiyatlar so‘zlovchining ijtimoiy mansubligini ko‘rsatuvchi kommunikativ ahamiyat, yuqori (tantanali) uslub, neytral til uslubi hamda so‘zlashuv, famil’yar-so‘zlashuv va qo‘pol uslublar kasb etishini nazarda tutadi. Boshqacha aytganda, jamiyatda "yuqori" va "past" va ular bilan bog‘liq bo‘lgan til shakllari mavjudligidan kelib chiqadigan ijtimoiy-vertikal belgilash nazarda tutiladi.

- Normativ stilistik tushunchalar til ifodalarining ijtimoiy belgilanishi bilan bir qatorda stilistik belgilar orqali ekspressiv yoki emotsional-baholovchi pozitiv/negativ, agressiv, ironik, sokin, neytral kabi ifodalarni ham ajratib ko‘rsatish mumkinligidan kelib chiqadi:

Natija

Inson obrazini tasvirlashda idiomalar alohida o‘ringa ega. Bular yaxlit tushunchani anglatuvchi, oson qabul qilinadigan substantiv, ad‘ektiv va glagol barqaror so‘z birikmalaridir. Ularning asosiy qismi so‘zlashuv bo‘yog‘iga ega, lekin qo‘pol ma‘noli idiomalar ham mavjud. Agar uning leksik komponentlaridan biri “schwarzes Schaf-qo‘tir echki”, “graue Maus-rangi sovuq”, “Grünschnabel-aql chiroq”, “Kupferhexe-qizil sochli jodugar” kabi qo‘pol bo‘yoqli komponent bo‘lsa, idioma qo‘pol hisoblanadi.

Substantiv idiomalarning bir umumiy komponenti – ot bo‘lib, u semantik jihatdan o‘zgargan sifatlar, bog‘lovchilar, ko‘makchilar bilan birikkan holda ko‘plab Adj + S modelidagi frazeologizmlarni, Adj – rang bildiruvchi sifat, S – ot) hosil qiladi. Bu frazeologizmlarning barchasi insonning tashqi ko‘rinishini tavsiflash uchun ishlatiladi.

Masalan, “grüner Junge-mo‘ylabi sabza urgan yigit”, “der bleiche Tod-o‘likdek rangpar”, graue Maus “rangi sovuq”; kelib chiqishini – blaues Blut “oq yoqa”; mavqei yoki maqomini; “der schwarze Peter-aybsiz aybdor, toshbo‘ron qilinadigan shaxs”, “der weiße Rabe-ola qarg‘a”); xulq-atvorini “schwarzes Herz-yovuz qalb”, “schwarzer Zynismus-beshafqat sinizm”); va shu kabilar.

Das ist eigentlich hochkomisch. Was Mahlmann Ihnen nämlich schenkte, war mit meinem Geld bezahlt. Er nahm mir ja alles ab, ich war noch ein ganz grüner Junge [13, s. 56].

Bu misol frazeologizm strukturasi mujassamlashgan aralash emotsional baholash holatini ko‘rsatadi. Ko‘pincha idioma ma‘nosida motivatsiya saqlanib qoladi va birlikning to‘g‘ri ma‘nosi salbiy konnotatsiyani o‘z ichiga olmaydi.

Masalan, ein grüner Junge iborasi "yashil (mo‘ylabi endi chiqayotgan) yigit" degan ma‘noni anglatadi va uning yosh, navqiron ekanligida hech qanday salbiy narsa yo‘q. Ammo yoshlik bir vaqtning o‘zida tajribasizlik, yetuk emaslikni ham anglatadi; bu hazil ohangini beradi va frazeologizm salbiy konnotatsiyaga ega bo‘ladi.

Quyida keltirilgan misollardagi frazeologizmlardagi grün-yashil, birinchi navbatda, yoshlik, tabiat ramzi sifatida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, “bei Mutter Grün schlafen” - tabiat qo‘ynida uxlamok” frazeologizmida ham juda aniq ifodalangan. Shu ma‘no bilan “die grüne Witwe-yashil beva” hazilomuz nomi ham bog‘liq. Aniqrog‘i, eri kun bo‘yi shaharda ish bilan band bo‘lib, uyda bo‘lmaydigan, yashil shahar atrofida (uyida) qoladigan ayollarni atashadi. Bunday frazeologizmlar yumor, satira, ironiya ifodasi vositasi hisoblanadi.

Aytish o‘rinliki, biror bir hodisa asossiz yuzaga kelmasligi ta‘kidlanadi: jumladan,

- “das schwarze Schaf” – buzuq odam” salbiy konnotatsiyaga ega. Bibliyadan kelib chiqqanligi, atrofda gilardan salbiy tomoni bilan ajralib turadiganligi va umumiy odob-axloq qoidalarini buzadigan odamni anglatishi e‘tirof etiladi [6];

- der weiße Rabe (oq qarg‘a): Rimlik satirik shoir Yuvenalga e‘tirofiga ko‘ra g‘alatiligi bilan ajralib turadigan odamni anglatadi. Pozitiv konnotatsiyaga ega bo‘lib, original, noyob insonni tasvirlaydi;

- graue Eminenz (kulrang kardinal): Kaputsin P. Yozefning nomi bilan bog‘liq, katta siyosiy ta‘sirga ega bo‘lgan, ammo soyada qoladigan shaxsni bildiradi;

- blaues Blut (ko‘k qon): XIX asrda paydo bo‘lgan, qadimgi aristokratiya vakillarini anglatadi (ularning yupqa terisi ostidan qon tomirlari ko‘rinib turgani uchun shunday atalgan).

Shuningdek, Y.Hageman barqaror atributiv so‘z birikmalarining mustahkamligi haqida ta‘rif berar ekan, "...rang bildiruvchi sifat + ot" modeli insonni nomlash uchun ishlatiladi va salbiy ma‘noga ega bo‘lgan ottenkalarini ifodalashda salmoqligina o‘ringa ega ekanligini ilg‘or suradi.

Masalan, “Milchbart-ona suti og‘zidan ketmagan”, “Blaubart - xotini o‘lib qolaveradigan, xotinga yalchimaydigan”, “Rotfuchs - ayyor tulki”, Grünschnabel, Grünhorn – uquvsiz, omi”, “Blauveilchen-xayolparast, orzu-havasga ro‘ju qo‘ygan, “Blaustrumpf - didsiz kiyinadigan ayol”, “Kupferhexe - qizil sochli jodugar”

Qayd etilgan kompozitlarning barchasi salbiy emotsional bo‘yoqqa ega ekanligi mazmunan lug‘atlarda yuqori darajada sezilmasada, kontekst orqali kuchayadi va o‘z aksini ko‘rsatadi.

Milchbärte, ernste und eingeschüchterte Jungen... “Das ist meine Armee”,

sagte Kasib... Es seien auch Kamikazes darunter... [J.Goethe];

“Komm nur nicht in mein Zimmer!” – Blaubart hatte sein verbotenes Kabinett

– wir wollen nicht von Leichen reden [B.Brech].

Frazeologizmlar o‘z tarkibida turli rang nomlarini saqlashi mumkin, bunda ularning ma‘nosi o‘zgaraydi, faqat emotsional belgilanish darajasi farqlanadi: rot (qizil), weiß (oq) rang nomlari bir xil frazeologizm tarkibida uchraydi: jemanden auf Rotglut bringen, jemanden bis zur Weißglut bringen,

Har ikkala frazeologizm ham "kimnidir qonini ko‘pritirish, jahlini chiqarish holatiga keltirish" degan ma‘noni anglatadi, chunki g‘azablanganda inson terisi o‘zgaradi - qizaradi va oqaradi. Ammo, farqli tomoni shundaki, weiß komponenti bilan kelgan frazeologizmning salbiy ma‘no ottenkasi ancha yuqoridir. Bu frazeologizmlarning parafrazalari sifatida quyidagi iboralar kelishi mumkin:

„Rotglut - jemanden heftig erzürnen-kimnidir qattiq g‘azablantirish, „Weißglut - jemanden in äußerste Wut versetzen – kimnidir o‘ta g‘azabga keltirish“. Bu frazeologizmlarning paydo bo‘lishiga quyidagi assotsiatsiyalar sabab bo‘lgan: olov alangasida metall qiziy boshlaydi, qizil

tusga kiradi va asta-sekin oq qaynoqlik bosqichiga yetib, oq rangga kiradi. Olovning tashqi, ko‘rinarli ta‘siri insonning emotsional holatiga ko‘chirilgan.

Ad‘ektiv frazeologizmlar o‘z tarkibida markaziy so‘z sifatida sifatni saqlaydi va Adj + Präp + S modeli bo‘yicha yasaladi, bunda vor sabablik konnotatsiyasiga ega bo‘lgan predlog bog‘lovchi vazifasini bajaradi va uni boshdan kechirayotgan shaxsning irodasiga bog‘liq bo‘lmagan insoniy his-tuyg‘ularni implitsit qiladi: „gelb vor Ärger/vor Neid "g‘azabdan/hasaddan sarg‘aygan", „schwarz/blau/grün/gelb vor Ärger "g‘azabdan qoraygan/ko‘kargan/yashil tusga kirgan/sariq tusga kirgan", „blass vor Scham/Schreck "uyatdan/qo‘rquvdan oqargan", „bleich vom Hass/vor Wut "nafratdan/g‘azabdan rangsizlangan", rot vor Zorn "g‘azabdan qizargan".

Ich hob zwei große Steine auf und feuerte einen in die Meute. Inzwischen waren es fünf Köter, die uns angriffen. Ich hatte Julian erreicht, und wir standen Rücken gegen Rücken, bleich vor Wut und Angst, nicht mehr imstande, Steine aufzulesen [K.Franz].

Bu guruhdagi barcha frazeologizmlar salbiy baholovchi belgiga ega va so‘zlashuv uslubiga xosdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, frazeologik birlikning komponenti sifatida rang predmeti til va madaniyat tizimida muhim rol o‘ynaydi, ispan xalqining milliy-madaniy xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. O‘tkazilgan tahlil natijasida rang nomlarini o‘z ichiga olgan ispan frazeologizmlarining ildizlari xalqning etnik o‘tmishida, rang odamlarda uyg‘otgan assotsiatsiyalarda, turli ranglar bilan belgilangan ramzlarda yashirin ekanligi aniqlandi. Frazeologizmlarning rang ramzlari, ularning inson ongining turli qatlamlari va ijtimoiy-madaniy hayoti bilan chuqur va tasodifiy bo‘lmagan bog‘liqligi haqida gapirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burger, H. et al. (Hrsg.) (2007): Phraseologie. Ein internationales Handbuch der Zeitgenössischen Forschung. 1. Halbband. Berlin, New York.
2. Burger Harald: Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 4 neu bearbeitete Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2010
3. Hagemann Jörg: Metapher und Metonymie (S.231- 262) erschienen in: Staffeldt Sven, Hagemann Jörg (Hrsg): Semantiktheorien. Lexikalische Analysen im Vergleich. Tübingen: Stauffenburg 2017
4. Koller, W. (2007): „Probleme der Übersetzung von Phrasemen44. In: Burger et al. (Hrsg.) (2007); 605-613.
5. Koutny, I. (2011): „In welchen Farben sehen die Ungarn die Welt? Kontrastiv- phraseologische Untersuchung44, in: Berliner Beiträge zur Hungarologie, 76; 170-189.
6. Palm Christine: Phraseologie: Eine Einführung. Tübingen: Narr 1997
7. Skirl Helge, Schwarz-Friesel Monika: Metapher.2 aktual. Aufl. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2013.